

**KIMYOVIY XAVFLI OBYEKTlardagi AVARIYALAR BILAN
BOG'LIQ TEXNOGEN FAVQULODDA VAZIYATLAR OQIBATLARI
NATIJASIDAGI SHIKASTLOVCHI OMILLARDAN AHOLINI HIMOYA
QILISHNING CHORA-TADBIRLARINING SAMARADORLIGI
BAHOLASH**

¹Usmanova X.U., ²Nasirdinov D.E.

¹O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, k.f.d., dotsent

²O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada dunyoning turli mamlakatlarida sodir bo'lgan kimyoviy xavfli ob'ektlardagi avariya bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar tahlili keltirilgan. Aholini muhofaza qilish samaradorligi muammolari va favqulodda vaziyatlar oqibatlari natijasida yuzaga keladigan shikastlovchi omillar ta'siridan himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: favqulodda vaziyat, kimyoviy xavfli obyekt, kuchli ta'sirga ega bo'lgan zaharlovchi modda, kimyoviy avariya, oldini olish, aholi.

Оценка эффективности мероприятий по защите населения от поражающих факторов, возникающих в результате последствий техногенных чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на химически опасных объектах

Аннотация. В статье проведен анализ чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на химических опасных объектах, произошедших в различных странах мира. Рассмотрены вопросы, связанные с проблемами эффективности защиты населения и комплексных мероприятий по защите от

воздействия поражающих факторов, возникающих в результате последствий чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, химически опасный объект, сильнодействующее ядовитое вещество, химическая авария, предотвращение, население.

Evaluation of the effectiveness of measures to protect the population from damaging factors arising from the consequences of man-made emergencies associated with accidents at chemically hazardous facilities

Abstract. The article analyzes emergency situations associated with accidents at hazardous chemical facilities that occurred in various countries of the world. Issues related to the problems of the effectiveness of the protection of the population and complex measures to protect against the impact of damaging factors arising as a result of the consequences of emergency situations are considered.

Key words: emergency, chemically dangerous object, highly toxic substance, chemical accident, prevention, population.

Hozirgi vaqtda iqtisodiyotning turli sohalarida va kundalik hayotda juda ko'p turli xil, kuchli ta'sirga ega bo'lgan zaharlovchi moddalar kuchli ta'sirga ega bo'lgan zaharlovchi moddalar (KTEZM) ishlatiladi, bundan tashqari ko'plab korxonalar, transport va boshqa texnogen manbalar, shuningdek maishiy chiqindilar tabiiy muhitni ifloslantiradi va aholi hayoti va sog'lig'iga ma'lum xavf tug'diradi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 27 oktyabrdagi 455-sonli «Texnogen, tabiiy va ekologik tUSDagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi to'g'risida»gi qarorida mamlakatimiz hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha favqulodda vaziyatlar kelib chiqish harakteriga va o'lchamlariga ko'ra tasniflab berilgan.

Ushbu qarorga muvofiq **kimyoviy xavfli obyektlardagi avariyaalar** texnogen tUSDagi favqulodda vaziyatlara kiradi. **Kimyoviy xavfli obyektlardagi avariyaalar:**

atrof-tabiiy muhitga kuchli ta'sir qiluvchi zaharli moddalarning (avariya holatida) otilib chiqishiga va shikastlovchi omillarning odamlar, hayvonlar va o'simliklarning ko'plab shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yoki olib kelgan darajada, yo'l qo'yiladigan chegaraviy konsentratsiyalardan ancha ortiq miqdorda sanitariya-himoya hududidan chetga chiqishiga sabab bo'ladigan **kimyoviy xavfli obyektlardagi avariya, yong'in va portlashlar** [1].

Kimyoviy xavfli obyekt (KXO) - bu avariya bo'lgan taqdirda odamlar, hayvonlar va o'simliklarning ommaviy nobud bo'lishi mumkin bo'lgan iqtisodiy obyekt. Bunday obyektlarga quyidagilar kiradi: neftni qayta ishlash, neft-kimyo va boshqa turdosh tarmoqlar; sovutgich sifatida ammiakli sanoat sovutish moslamalariga ega bo'lgan ishlab chiqarish obyektlari (ozuq-ovqat, go'sht va sut sanoati korxonalar, ishlab chiqarish bazalari va muzlatgichlar); suyuq xlordan foydalanadigan suv tozalash inshootlari va kanalizatsiya tozalash inshootlari; kimyoviy xavfli moddalarni tashish uchun mo'ljallangan temir yo'l stansiyalari; kimyoviy xavfli moddalar zaxiralari bo'lgan omborlar va bazalar.

Kuchli ta'sirga ega bo'lgan zaharlovchi moddalar deganda ma'lum sharoitlarda odamlarning ommaviy qirg'iniga olib kelishi mumkin bo'lgan zaharli kimyoviy moddalar tushuniladi.

1-rasm. Kimyoviy xavfli moddalarning tasnifi

KTEZM to'kilishi bilan bog'liq avariya yuzaga kelgan zaharlanish zonasining chuqurligiga qarab qisman, obyekt, mahalliy, regional va global miqyosdagi avariyalarga bo'linadi.

Ushbu KTEZMlar to'kilishi bilan bog'liq turli ko'lamdagi avariyaarning umumiy jihati shundaki, barcha holatlarda aholi va obyekt ishchi-xodimlarini himoya qilish uchun zudlik bilan shoshilinch chora-tadbirlar ko'rish talab etiladi.

Tinchlik davrida jangovar kimyoviy zaharlovchi moddalarni ishonchli saqlash va yo'q qilish, KTEZMni ishlab chiqarish bilan iqtisodiyot sohasidagi kimyoviy xavfli obyektlardagi avariya, aholi uchun eng katta xavf bilan ifodalanadi. Ushbu kimyoviy moddalar nafas olish organlariga havo orqali (nafas olish yo'li) va teri qavatlariga aerosol holatida, tomchi-suyuqlik orqali inson organizmiga kirib boradi. Bundan tashqari zaharlovchi moddalar tanaga oshqozon-ichak trakti orqali (og'iz

orqali) va yara yuzalari orqali kirishi mumkin. Eng xavfli usul nafas olish yo‘li bilan ta’sir qiladi.

Hozirgi vaqtda yigirma bita nafas olish yo‘li orqali ta’sir qiluvchi zaharlovchi moddalar mavjud bo‘lib, ular insonlarga ta’sir qilsa, aholini himoya qilish va kimyoviy vaziyatni normallashtirish bo‘yicha vazifalarni hal qilishni talab qiladi (1-jadval). Atmosferadagi bu moddalar bug‘ yoki gaz shaklida, shuningdek aerosol holatida va tomchi-suyuqlik shaklida bo‘lishi mumkin.

Xavfli sanoatda baxtsiz hodisalarni tasniflash:

avariya-kimyoviy xavfli obyektlarda ishlatiladigan inshootlarni va texnik qurilmalarni yo‘q qilish, nazorasiz portlashlar yoki KTEZM ni chiqarish;

hodisa-texnik qurilmalarni ishdan chiqishi yoki shikastlanishi shuningdek texnologik jarayon rejimidan chetga chiqish;

chang-gaz-havo aralashmasining alanganishi bilan portlashi (texnologik tizimda, ishlab chiqarish xonasida, ochiq maydonda);

texnologik tizim (apparat) ichidagi reaksiya muhitining portlashi;

portlovchi moddalarni to‘ldirish bilan bog‘liq yong‘in;

kimyoviy xavfli, portlovchi va yonuvchan moddalarni chiqarish;

portlash va yong‘in bilan bog‘liq bo‘lmagan texnologik uskunalar va quvurlarni, bino va inshootlarni to‘liq yoki qisman yo‘q qilish (shikastlanishi);

chang-gaz-havo aralashmasining alanganmasdan (paxta) portlashi;

texnologik tizimning vuzilish sodir bo‘lganda gazning oqishi natijasida yonish, o‘z-o‘zidan yonish, bu texnologik uskunalarning ishdan chiqishiga olib kelmadi;

KTEZMlarni idishlardan (temir yo‘l sisternalari, rezervuarlar, apparatlar, konteynerlar, ballonlar, va boshqalar) to‘kilishi bilan.

Yer yuzida kuchli ta’sir etuvchi zaharli moddalar (KTEZM)ning tashilishi, foydalanilishi, saqlanishi jarayonida yiliga minglab bunday avariya sodir bo‘lishi kuzatiladi.

1921 yildan 2020 yilgacha dunyoda KTEZMlarning tarqalishi bilan bo‘lgan yirik avariylarning tahlili shuni kursattiki, oxigi un yilliklarda avariya soni ko‘payib bormoqda (2-rasm) [3].

2-rasm. 1921 yildan 2020 yilgacha dunyoda KTZMlarning tarqalishi bilan bo‘lgan yirik avariylarning tahlili

Avariylarning ko‘p soni zavod va korxonalarda sodir bo‘lgan (3-rasm).

3-rasm. KTZMlarning tarqalishi bilan bo‘lgan yirik avariylarning sodir bo‘lgan joylar

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsattiki eng ko'p avariylar ammiak va xlor moddalarini tarqalishi bilan bog'liq bo'lgan (3-rasm).

3-rasm. KTZMlarning tarqalishi bilan bo'lgan yirik avariylarda tarqalgan moddalar

Kimyoviy xavfli obyektlarda avariylar sodir bo'lganda ishchi-xizmatchilar va aholini muhofaza qilish tadbirlari:

- kimyoviy xavfli avariya to'g'risida xabar berish;
- odamlarni vaqtincha evakuatsiya qilish va yashirish;
- odamlarni zaharlangan hududga kirib qolishi va harakatlanishini chegaralash;
- kimyoviy avariya jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatish;
- shahsiy himoya vositalarini qo'llash;
- kimyoviy muhofaza usullarini aniqlash va amal qilish;
- hududlar, binolar, texnika va jihozlarni degazatsiya qilish, odamlarni sanitar ishlovdan o'tkazish.

Kimyoviy xavfli obyektlarda avariya sodir bo'lganligi haqida xabar berish vazirlik va idoralar, FM xizmatlari tomonidan amalga oshiriladi. Ogohlantirish

maksimal zaharlanishi mumkin bo‘lgan hududda joylashgan barcha korxonalar, muassasa va aholi punktlariga beriladi. Kimyoviy avariya to‘g‘risida xabar olingandan keyin shaxsiy va jamoaviy himoya vositalari tayyor holga keltiriladi, zarur hollarda vaqtincha evakuatsiya uchun zarur tadbirlar amalga oshiriladi.

KXOning barqaror ishlashini va ishlab chiqarishdagi xavfsizlikni ta‘minlash maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirilmoqda [4]:

Ishchi xodimlarni favqulodda vaziyat to‘g‘risida o‘z vaqtida xabardor etish uchun aloqa va xabar berish tizimini doimiy ishchi holatida saqlash;

favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bartaraf etish harakatlari rejasiga doimiy ravishda o‘zgartirishlar kiritish;

fuqaro muhofazasi xizmati va tuzilmalarini asbob uskunalar bilan jihozlash va to‘g‘ri harakat qilishga tayyorlash;

ishchi xodimlarni shaxsiy ximoya vositalari va umumiy muhofazavositalaridan to‘g‘ri foydalanishga, favqulodda vaziyatlar vaqtida o‘zini muhofaza qilish usullariga o‘rgatish;

obyektlarda taktik maxsus o‘quv mashqlari va mashg‘ulotlarni vaqtida o‘tkazib turish;

obyektning barqaror ishlashini ta‘minlash maqsadida, kommunal tizimlarga jo‘mrak, surma qopqoq, kran kabi o‘chirish asboblarini ishchi holatini doimiy nazorat qilish;

zaharli gazlar ishlatiladigan sexlarda ularni nazorat qiluvchi gazanalizatorlar, shamollatish tizimini ishchi holatda saqlash;

zaharli gazlar ishlatiladigan sexlarning deraza va eshik oralig‘iga va obyekt territoriyasining zarur joylariga suv to‘siqlari o‘rnatish maqsadida suv quvurlari o‘rnatish;

KTEZM omborlarini er ostiga qurish;

gaz balonlar saqlanadigan omborlarda ventilyasiya uskunalarini ishchi holatida saqlash;

panajoylarni doimo shay holatda saqlash;

korxonada yong‘in xavfsizligi talablarini amalga oshirilishini doimiy nazoratini

amalga oshirish;

myoviy nazorat postlarini jihozlash va shay holatda saqlash.

Rossiyada V.A.Vladimirov boshchiligidagi olimlar tomonidan mamlakatdagi mavjud KXOlar, ularning aholiga ta'siri, aholiga xabar berish tizimining holati, razvedkani tashkil etishda foydalaniladigan asbob-uskunalarning holati o'rganilib, taxlil qilinganda quyidagi kamchiliklar aniqlangan [5]:

avariya faktlarini aniqlovchi tizimi, xabar berish tizimining samaradorligining pastligi. Jumladan, 80 foiz KXOga avariya faktlarini aniqlovchi tizimlar o'rnatilganligiga 20 yildan oshganligi sababli, ular ma'naviy eskirganligi, shuningdek 10 foiz KXOlardagina lokal xabar berish tizimi mavjud;

kuzatuv tarmog'i va laboratoriya nazorati, razvedka bo'linmalarining tayyorgarlik darajasining pastligi. Jumladan, kimyoviy holatni nazorat qiluvchi avtomatik tizimning mavjud emasligi. Mavjud priborlarni ishga tayyorlash muddatining uzoqligi, xajmiy-massa miqdorining kattaligi, indikatorlarning sezish miqdorini pastligi, priborlarni ma'naviy eskirib ketganligi.

Dunyoda hech bir qurilma yillar davomida yemirilishini to'xtatib turuvchi yoki o'z xususiyatini saqlab turuvchi kuchga ega emas. Odamlar ham xatolarsiz ishlay olmaydi. SHunday ekan biz har doim ikkinchi yoki zahira yo'llarni axtarishimiz va kutilishi mumkin bo'lgan xavfni oldini olishimiz kerak. Buning uchun doimiy ravishda qurilmalar sozligini tekshirishimiz, shoshqaloqlikda ishlashga yo'l qo'ymasligimiz va o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazishimiz, hodimlarni malakasini oshirishimiz lozim. Shuningdek, KTEZMlar mavjud bo'lgan obyektlarda kimyoviy vaziyatni aniqlash bo'yicha kompyuter dasturlarni tayyorlash xozirgi vaqtda maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki xavfni oldindan bashorat qilishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 27-oktabrdagi "Texnogen, tabiiy va ekologik tUSDagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi to'g'risida"gi 455-son qarori.

2. Защита и действия населения в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для высшей школы / Под руководством к.в.н. Е.И. Насса; под. ред. к.т.н. А.С. Клецова. 384 с.

3. Насирдинов Д.Э., Эргашев А.Т. “Табиий фавкулудда вазиятларда хавфсизликни таъминлашнинг долзарб муаммолари” // Yong‘in-portlash xavfsizligi ilmiy-amaliy elektron jurnal, № 1 (8), 2022. -8-13 б.

4. Владимиров В.А., Долгин Н.Н. и др. Готовность ГСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций при крупномасштабных химических авариях (анализ, выводы, предложение). Стратегия Гражданской защиты: проблемы и защиты. – Москва. -2012. Т-1. -№2. –С.97-150.

5. Abidova F.A., Jabborov B. Kimyoviy xavfli obyektida avariylarni oldini olish usullari. TKTI. Ilmiy konferensiya. -2018. -8 б.